

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПОБОЧНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ ПОСРЕДСТВОМ АЛГОРИТМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МАССИВА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ СПЕКТРОГРАММ

© 2024 *Рушечников Я.И., Данилов В.В., Третьяков И.А., Зеленченко Д.Р.*

В данной работе представлены методы понижения размерности и нормирования, позволяющие более эффективно обрабатывать спектры радиосигналов, в том числе содержащих ПЭМИН.

Ключевые слова: ПЭМИН, спектральный анализ, программно-определяемая радиосистема, электромагнитное поле.

Введение. Побочные электромагнитные излучения и наводки (далее ПЭМИН) представляют собой совокупность спектральных составляющих, анализируя характеристики которых можно судить о опасности или о возможности перехвата информации с цифровых систем. Исследования данного явления в условиях сегодняшней постоянно растущей сложности электромагнитной обстановки носят востребованный характер [1-3]. Используя современный подход под названием «Результативная кибербезопасность» сигнал ПЭМИН можно отнести к критерию под названием «недопустимое событие» [4]. А степень недопустимости, или важности события напрямую определяется через совокупность маркеров (спектральных составляющих), по которым можно будет судить о возможности утечки информации по побочным каналам.

В данной статье рассматривается комбинация алгоритмов, позволяющая выделить из спектра экспериментальных данных составляющие, идентифицирующие и показывающие порядок размерности величин ПЭМИН во время проведения эксперимента. В качестве аппаратной системы используется программно-определяемое радио HackRF One.

Общая методика проведения испытаний. Методика и способы проведения эксперимента и оценки результатов напрямую зависят от среды, в рамках которой фиксируется ПЭМИН составляющие. Если в качестве такой среды выступает электрическая сеть, которую условно можно считать волноводом, контролируемая зона может простирается на многие десятки метров от источника утечки и по направлениям всех токоведущих линий, в том числе и заземления [5-8].

Оценивая же распространение ПЭМИН по средством электромагнитного поля стоит учитывать не только интерфейс, по средством которого передаётся сигнал (например HDMI) но и гармоники, а также то, что сигнал сложносоставной [9, 10]. Также учитывая сложность и многокомпонентность сигнала, приём его возможен лишь в ближней зоне электромагнитного поля, что требует специальных антенн для наведения в них ПЭМИН.

Исследование проводилось в рамках научной з/б темы «Исследование природы каналов побочных электромагнитных излучений и наводок элементов и устройств офисной вычислительной техники» (регистрационный номер 124012400347-2).

Учитывая, что компоненты вычислительной техники, а также интерфейсы (в том числе и видеоинтерфейсы) по которым передаются конфиденциальные данные, на базе которых формируется ПЭМИН не являются изотропными источниками излучения можно выделить такие характеристики ближней зоны радиообнаружения, которые повлияют на методику оценки ПЭМИН:

1. В ближней зоне наблюдаются сильные колебания электромагнитного поля, и интенсивность может резко меняться с небольшими изменениями расстояния.

2. В ближней зоне электрическое и магнитное поле сильно взаимосвязаны и не формируют самостоятельных, устойчивых радиоволн, как это происходит в дальней зоне.

3. Ближняя зона обычно определяется расстоянием, меньше, чем $\lambda/2\pi$, где λ - длина волны. Для антенн высокой частоты это может составлять всего несколько метров, а для низкочастотных антенн - десятки метров.

Учитывая, что ПЭМИН видео интерфейсов встречается на частотах от 1 МГц, а его гармоники просачиваются и на 600 МГц, сложно применять стандартные методики как поиска так и оценки количественных характеристик сигнала, что в свою очередь требует разработки адаптивных методик и алгоритмов анализа экспериментальных данных.

Алгоритм анализа количественных спектральных составляющих мощности сигнала, имеющего принадлежность к ПЭМИН. Учитывая архитектуру, представленную на рис. 1 стоит заметить, что в силу сложности и многокомпонентности ПЭМИН сигнала чётко отчертить ближнюю и дальнюю зоны средствами доступных SDR систем не представляется возможным, но есть некоторые программные механизмы, позволяющие условно оформить эти границы.

Рис. 1. Архитектура исследовательского комплекса по поиску и анализу сигналов ПЭМИН

В качестве дифференцирующего алгоритма данной задачи можно использовать корреляцию Пирсона, которая представляет собой линейную зависимость между двумя массивами экспериментальных спектров [11]. Формула для вычисления коэффициента корреляции Пирсона между массивами x и y выглядит так:

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}, \quad (1)$$

где x_i и y_i - значение элементов массивов экспериментальных данных из ближней и дальней зон соответственно; \bar{x} и \bar{y} - средние значения экспериментальных массивов; n - количество элементов в массиве.

Коэффициент корреляции Пирсона (1) может принимать значения от -1 до 1, где:

- +1 означает полную положительную линейную зависимость;
- -1 полную отрицательную линейную зависимость;
- 0 отсутствие линейной зависимости.

Несмотря на то, что корреляция Пирсона применима только к линейным зависимостям и имеет невысокую точность, но компактность её реализации и скорость работы позволяют качественно в виде коэффициента положительной или отрицательной корреляции оценить спектрограммы с двух разных источников, а это в свою очередь позволит в итерационном режиме найти участки частот с наибольшим присутствием ПЭМИН.

Дихотомический итерационный способ поиска участка частот с явно выраженными ПЭМИН составляющими. Первостепенной задачей по анализу количественных характеристик ПЭМИН является точная локализация участка с наиболее высокими уровнями мощности. Учитывая особенность современных SDR платформ, необходимо, чтобы данный участок с максимальными мощностными характеристиками целиком попадал в полосу одновременного приёма, следовательно в случае с SDR HackRF One такой шириной полосы будет 20 МГц, что эквивалентно ширине одновременного обзора приёмника.

Согласно алгоритму, представленному на рис. 2 в качестве начальных условий берётся полоса частот от 1 МГц до 1000 МГц и делится на две равные части, в каждой из которых вычисляется коэффициент Пирсона для спектрограммы в ближней и дальней зоне ЭМ поля. Та часть, в которой коэффициент выше поступает на следующую итерацию, в которой описанные действия повторяются. Алгоритм выполняется до тех пор, пока не будет определён участок шириной около 20 МГц, который и будет представлять участок спектра с максимальным ПЭМИН. В данном алгоритме для этого достаточно 6 итераций.

Несмотря на то, что у описанного выше алгоритма при сведении не всегда могут локализовываться участки с максимальным средним уровнем мощности, скорость его работы довольно высока, а в случае участков со схожими коэффициентами корреляции, на них можно дополнительно провести исследования.

Рис. 2. Блок-схема алгоритма итерационного поиска участка с наибольшим ПЭМИН за счёт сравнения корреляции в ближней и дальней зоне ЭМ поля

Алгоритм понижения размерности с целью ускорения обработки спектра. Следующим этапом после сложения алгоритма, представленного на рис. 2 и получения спектров, содержащих ПЭМИН является алгоритм понижения размерности и вычисления суммарной групповой мощности участков, содержащих ПЭМИН. На рис. 3 эти этапы выделены заливкой.

Предложенный алгоритм условно формализован, и состоит из таких этапов:

1. Получение поэлементной разности между массивом спектра в ближней зоне и дальней зоне ЭМ поля.
2. Формирование порогового значения, ниже которого спектральные составляющие не будут учитываться. Спектральные составляющие размерностью менее пороговой функции обнуляются.
3. Определение границ возрастающих и убывающих последовательностей, имеющих большую спектральную ширину.
4. Уплотнение спектра за счёт сохранения наиболее содержательных в плане мощности последовательностей.
5. Расчёт результирующей мощности на уплотнённом спектре.

Рис. 3. Общий алгоритм поиска и оценки характеристик сигналов, содержащих ПЭМИН

В качестве исследуемого участка был выбран промежуток от 5 МГц до 25 МГц который содержит множественные составляющие ПЭМИН, источником которых является не только видеоинтерфейс HDMI, но и сам монитор. Анализируемый участок спектра представлен на рис. 4. Как видно, на разностной картине, содержащей два спектра, присутствует много участков, спектральные уровни на которых значительно отличаются. Выделение наиболее значащих участков из данной последовательности позволит оптимально подсчитать групповую мощность.

Рис. 4. Спектр сигнала, содержащего ПЭМИН

Вторым этапом формализованного алгоритма является определение порогового значения, ниже которого спектральные составляющие рассматриваться не будут. Это действие позволит более чётко очертить последовательности и несколько проредить спектральный шум между ними.

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n},$$

где \bar{x} - среднее арифметическое, x_i - значения элементов в последовательности, n - количество элементов в последовательности.

Стоит также учитывать, что среднее арифметическое, особенно при анализе спектра не является робастным компонентом, так как условно подвержен изменениям при выбросах, но в условиях алгоритма оценки в ближней и дальней зоне обнаружения и при многократном усреднении влияние выбросов не оказывает существенного воздействия на пороговый коэффициент. Результаты применения порогового коэффициента показаны на рис. 5.

Рис. 5. Применение порогового коэффициента

Как видно из графика, представленного на рис. 5, выделяется несколько областей, содержащих немонотонные последовательности большой ширины. Именно эти последовательности можно подвергнуть подсчёту групповой мощности.

Следующей операцией после определения значащих частей спектра является уплотнение. Делается это за счёт отбрасывания компонент, которые являются немонотонными, но при этом узкими по частоте. Результирующий график представлен на рис. 6.

Рис. 6. Уплотнённый спектр сигнала ПЭМИН

Из полученной уплотнённой спектральной последовательности методом суммирования можно получить величину разностной мощности, которая описывает общие параметры ПЭМИН для заданного участка. Для описанного на рис. 6 уплотнённого спектра такая сумма составляет 740,94 условных единиц мощности, обнаруженных приёмником в частотном диапазоне от 5 МГц до 25 МГц в условиях разностной картины ближней и дальней зоны электромагнитного поля (ЭМП) сигнала ПЭМИН.

Верификация метода оценки объёма ПЭМИН. В качестве метода проверки оценки количественных характеристик сигнала, в том числе и содержащего ПЭМИН целесообразно провести исследование описанного выше алгоритма на частотном диапазоне УКВ вещательных станций от 88 МГц до 108 МГц. Для повышения контролируемости эксперимента был добавлен источник сигнала на частоте 100 МГц, который по своей сути является радиозакладным устройством, благодаря которому схема, представленная на рис. 1 и описанная методика оценки будут аналогичными, как и для ПЭМИН сигнала. В результате эксперимента были получены следующие формализованные результаты:

1. Поэлементная разность экспериментальных массивов в ближней и дальней зонах ЭМП с учётом многократного усреднения приводит лишь к незначительной селекции источника сигнала, функционирующего на частоте 100 МГц.
2. Нахождение порогового значения, ниже которого составляющие спектра не будут учитываться привели лишь к незначительному выделению пика немонотонной последовательности около частоты в 100 МГц.
3. Уплотнение спектра и расчёт результирующей суммарной мощности показывают, что общая размерность мощности невелика, и в несколько раз ниже аналогичной, реализуемой ПЭМИН.

Выводы. Описанная методика при помощи алгоритмической обработки спектров экспериментальных данных позволяет методом порогового выделения и уплотнения определить пространственные (на оси частот) характеристики мощности сигнала ПЭМИН в ближней и дальней зоне ЭМП. Полученный результат демонстрирует значительное падение мощностных характеристик ПЭМИН при проходе через условную ближнюю границу ЭМП, а размерность пространственной мощности позволяет условно судить о зоне, в рамках которой ПЭМИН будет представлять высоко вероятный технический канал утечки информации.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Паршуткин, А. В. Повышение защищенности информации от утечки через побочные электромагнитные излучения / А. В. Паршуткин, М. Р. Неаскина // Вопросы кибербезопасности. – 2022. – № 3(49). – С. 82-89. – DOI 10.21681/2311-3456-2022-3-82-89. – EDN ARQCJO.
2. Foziljonov, Kh. Active methods and means of information protection against leakage through channels of side electromagnetic radiation and interference / Kh. Foziljonov, I. Faziljanov // Science and innovation. – 2023. – V. 2(A4). – P. 46-52. – DOI 10.5281/zenodo.7818479.
3. Булгаков, О. М. Демонстрация утечки информации посредством побочных электромагнитных излучений и ее перехвата при обучении специалистов в области информационной безопасности / О. М. Булгаков, Е. В. Петрова // Вестник Краснодарского университета МВД России. – 2024. – № 3(65). – С. 110-114. – EDN QNHXEC.
4. Определение недопустимых событий [Электронный ресурс] / Открытая методология результативной кибербезопасности [Сайт]. – URL: <https://rezbez.ru/methodology/definition-non-tolerable-events/> (дата обращения 12.06.2024).
5. Третьяков, И. А. Структурно-лингвистический подход к описанию спектрограмм электромагнитных излучений, создаваемых вычислительной техникой / И. А. Третьяков // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: управление, вычислительная техника и информатика. – 2023. – № 1. – С. 64-70. – DOI 10.24143/2072-9502-2023-1-64-70. – EDN INRKY.
6. Рушечников, Я. И. Программно-аппаратное обеспечение исследования электромагнитных излучений, создаваемых вычислительной техникой, в бытовой электрической сети / Я. И. Рушечников, А. В. Яновский, И. А. Третьяков // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: управление, вычислительная техника и информатика. – 2023. – № 2. – С. 75-84. – DOI 10.24143/2072-9502-2023-2-75-84. – EDN LAFDGM.
7. Рушечников, Я. И. Локализация источника электромагнитного излучения посредством машинного обучения / Я. И. Рушечников, И. А. Третьяков // Автоматизация технологических объектов и процессов. Поиск молодых: сборник научных трудов XXIII международной научно-технической конференции аспирантов и студентов (Донецк, 23-25 мая 2023 г.). – Донецк: ДОННТУ, 2023. – С. 145-147. – EDN IQZJGU.
8. Автоматизация процедуры обнаружения каналов ПЭМИН в бытовой электросети / И. А. Третьяков, Я. И. Рушечников, В. В. Данилов, В. А. Ступак // Инженерное образование в цифровом обществе: Материалы Международной научно-методической конференции в 2 ч. (Минск, 14 марта 2024 г.). – Ч. 1. – Минск: БГУИР, 2024. – С. 128-129. – EDN AJBRCV.
9. Хорев, А. А. Оценка возможности обнаружения побочных электромагнитных излучений видеосистемы компьютер / А. А. Хорев // Доклады Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. – 2014. – № 2(32). – С. 207-213. – EDN SEBGWX.
10. Шпилевой, А. А. О возможности аналитического обнаружения сигнала ПЭМИН в видеоинтерфейсах стандарта HDMI / А. А. Шпилевой, А. А. Персичкин // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Физ.-мат. и техн. науки. – 2022. – № 1. – С. 34-39. – EDN AWTJYC.
11. Методика автоматизированной оценки объёма побочных электромагнитных излучений / Я. И. Рушечников, В. В. Данилов, И. А. Третьяков, В. А. Ступак // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2024. – № 2. – С. 51-57. – DOI 10.5281/zenodo.12548548. – EDN UHOZKU.

Поступила в редакцию 20.08.2024 г., рекомендована к печати 16.09.2024 г.

METHOD FOR EVALUATING ELECTROMAGNETIC SIDE EFFECTS BY ALGORITHMIC PROCESSING OF AN ARRAY OF EXPERIMENTAL SPECTROGRAMS

Rushechnikov I.A., Danilov V.V., Tretiakov I.A., Zelenchenko D.R.

This paper presents methods of dimensionality reduction and normalization that allow for more efficient processing of radio signal spectra, including those containing TEMPEST.

Keywords: TEMPEST, spectral analysis, software-defined radio system, electromagnetic field.

Рушечников Ярослав Иванович

старший преподаватель кафедры радиофизики и инфокоммуникационных технологий ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: ya.rushechnikov@donnu.ru

Rushechnikov I Aroslav Ivanovich

Senior Lecturer at Department of Radiophysics and Infocommunication Technologies of Donetsk State University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.

Данилов Владимир Васильевич

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой радиофизики и инфокоммуникационных технологий ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: ut5iv@mail.ru

Danilov Vladimir Vasilevich

Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Head of the Department of Radiophysics and Infocommunication Technologies of Donetsk State University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.

Третьяков Игорь Александрович

кандидат технических наук, доцент, заместитель декана по научной работе, доцент кафедры радиофизики и инфокоммуникационных технологий ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: i.tretiakov@mail.ru

Tretiakov Igor Aleksandrovich

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Deputy Dean for Research, Associate Professor at Department of Radiophysics and Infocommunication Technologies of Donetsk State University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.

Зеленченко Дмитрий Русланович

аспирант, инженер кафедры радиофизики и инфокоммуникационных технологий ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: dima-pohta@mail.ru

Zelenchenko Dmitrii Ruslanovich

Postgraduate Student, Engineer at Department of Radiophysics and Infocommunication Technologies of Donetsk State University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.